

Dekabr, 2024-Yil

**TATBIQIY IJTIMOY PSIXOLOGIYANING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA
UNING AMALIY QO'LLANILISHI**

Tursinbaeva Jansulu

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti amaliy psixologiya yo'nalishi talabasi.

Sipatdinov Arman

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti amaliy psixologiya yo'nalishi talabasi.

Mambetiyarova Venera

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universitetining Pedagogika psixologiya kafedrasini o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14331641>

***Annotatsiya.** Biz ushbu maqolada tatbiqiy ijtimoiy psixologiyaning yuzaga kelishida bosib o'tgan davrlari va bosqichlari, shuningdek amaliy yo'nalishlari va sohalari, asosiy tamoyillari va vazifalari haqida so'z yuratimiz.*

***Kalit so'zlar.** Tatbiqiy ijtimoiy psixologiya, ijtimoiy muhit, ijtimoiy xulq-atvor, psixologik manipulyatsiya.*

**ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРИКЛАДНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ И ЕЕ
ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

***Аннотация.** В этой статье мы поговорим о периодах и этапах становления прикладной социальной психологии, а также о ее практических направлениях и направлениях, основных принципах и задачах.*

***Ключевые слова.** Прикладная социальная психология, социальная среда, социальное поведение, психологическое манипулирование.*

**DEVELOPMENT STAGES OF APPLIED SOCIAL PSYCHOLOGY AND ITS
PRACTICAL APPLICATION**

***Abstract.** In this article, we will talk about the periods and stages of the emergence of applied social psychology, as well as its practical directions and areas, main principles and tasks.*

***Key words.** Applied social psychology, social environment, social behavior, psychological manipulation.*

Tatbiqiy ijtimoiy psixologiya ijtimoiy xulq-atvorni o'rganish va uning amaliy muammolarga, masalan, insonlar o'rtasidagi munosabatlar, guruh dinamikalari, konfliktlarni hal qilish, reklama va marketing, ta'lim va sog'liqni saqlash tizimlariga qanday qo'llanishini ko'rsatish bilan shug'ullanadi. Bu sohaga oid rivojlanish tarixi ilmiy psixologiyaning umumiy tarixi bilan

Dekabr, 2024-Yil

chambarchas bog'liq. Tatbiqiy ijtimoiy psixologiyaning ilmiy asoslari 19-asrning oxirlarida va 20-asrning boshlarida shakllana boshladi. Bu davrda psixologiya ko'proq eksperimental va laboratoriya tadqiqotlariga asoslangan bo'lib, ijtimoiy muhit va guruh dinamikalarini o'rganishga qaratilgan izlanishlar hali boshlanmagan edi. Biroq, ba'zi dastlabki fikrlar ijtimoiy psixologiyaning rivojlanishiga asos bo'lgan. 1920-yillar ijtimoiy psixologiya sohasida eksperimental tadqiqotlarning rivojlanishi bilan ajralib turadi.

Bu davrda bir nechta muhim tadqiqotlar va psixologik kontseptualizatsiyalar tatbiqiy ijtimoiy psixologiyaning rivojiga turtki berdi. 1930-yillar ijtimoiy psixologiyada siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni o'rganishga qaratilgan tadqiqotlarning rivojlanishiga olib keldi. Bu davrda ijtimoiy psixologiya ijtimoiy muhitdagi o'zgarishlar va guruhlarining xulq-atvori, psixologik manipulyatsiya va totalitarizmni o'rganishga qaratilgan edi. 1950-yillarda ijtimoiy psixologiya sohasida yangi va zamonaviy yondoshuvlar rivojlandi. Bu davrda ijtimoiy psixologiya amaliyotga yanada yaqinlashdi va ko'plab eksperimental tadqiqotlar orqali yangi nazariyalar ishlab chiqildi. 1970-80-yillar ijtimoiy psixologiyada ijtimoiy o'zgarish va ijtimoiy adolatga oid muammolarga diqqatni qaratdi.

Tadqiqotlar asosan guruhlararo munosabatlar, diskriminatsiya, jinsiy tenglik va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni o'rganishga qaratildi. 1990-yillar va hozirgi davrda ijtimoiy psixologiya bir qator yangi nazariyalar, metodologiyalar va amaliy tadqiqotlar bilan boyidi. Ijtimoiy psixologiya endi nafaqat individual xulq-atvorni o'rganishga, balki global ijtimoiy masalalarga, texnologiyaning ijtimoiy ta'siriga va psixologik manipulyatsiya usullariga oid keng tadqiqotlar o'tkazish bilan shug'ullanmoqda. Shuningdek, 2000-yillarda ijtimoiy psixologiya internet va ijtimoiy media ta'sirini o'rganishga kirishdi. Onlayn muhitda ijtimoiy ta'sir, kiber-zo'ravonlik, va ijtimoiy tarmoqlardagi o'zaro ta'sirlar yangi tadqiqot sohalarini yaratdi.

Tatbiqiy ijtimoiy psixologiya rivojlanishining tarixiy jarayoni turli davrlar va yondoshuvlar bilan boyitilgan. Har bir bosqichda psixologik tadqiqotlar ijtimoiy xulq-atvor va guruh dinamikalarini tushunishga va amaliy masalalarni hal qilishga qaratilgan. Bugungi kunda tatbiqiy ijtimoiy psixologiya nafaqat ilmiy soha, balki kundalik hayotdagi ijtimoiy muammolarni hal qilish uchun zarur bo'lgan ilmiy vositalarni taklif etadi.

Tatbiqiy ijtimoiy psixologiya ijtimoiy muhit va inson xulq-atvorining o'zaro ta'sirini o'rganish bilan shug'ullanadi. Bu soha, psixologiyaning nazariy yondoshuvlarini real hayotdagi muammolarga qo'llash orqali insonlarning o'zaro munosabatlari, guruh ichidagi dinamikalar va shaxslararo muloqotlar haqida chuqur tushuncha hosil qilishni maqsad qiladi.

Dekabr, 2024-Yil

Tatbiqiy ijtimoiy psixologiya, ijtimoiy masalalarga oid muammolarni hal qilish uchun ilmiy asoslangan yechimlarni taklif etadi. Tatbiqiy ijtimoiy psixologiya - bu psixologiyaning bir sohasi bo'lib, ijtimoiy xulq-atvorni va odamlar o'rtasidagi o'zaro ta'sirlarni o'rganib, ularni amaliy muammolarni hal qilish uchun qo'llashga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar va yondoshuvlarni taqdim etadi. Ushbu soha nafaqat ijtimoiy munosabatlarni chuqur tushunishga yordam beradi, balki ularni yaxshilash, ijtimoiy adolatsizliklarni kamaytirish, ijtimoiy tizimlarning samaradorligini oshirish va individual rivojlanishni qo'llab-quvvatlash uchun qo'llaniladi. Tatbiqiy ijtimoiy psixologiya ilmiy nazariyalarni amaliy muammolarni hal qilishda qo'llashga qaratilgan muhim sohadir.

Ijtimoiy ta'sir, guruh dinamikasi, konfliktlarni hal qilish va ijtimoiy identitet kabi tushunchalar amaliyotda keng qo'llanilib, ijtimoiy tizimlarning samaradorligini oshirishga yordam beradi. Shu sababli, tatbiqiy ijtimoiy psixologiyaning yondoshuvlarini turli sohalarda qo'llash orqali, ijtimoiy muammolarni yaxshilash va odamlar o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlash mumkin.

Tatbiqiy ijtimoiy psixologiyaning muvaffaqiyati uning ilmiy va amaliy natijalariga asoslanadi. Ko'plab tadqiqotlar ijtimoiy psixologiyaning turli sohalarda, xususan, ta'limda, sog'liqni saqlashda, ish joylarida va marketingda samarali qo'llanilishini ko'rsatmoqda. Masalan, psixologik muammolarni hal qilish, shaxslar o'rtasida ijtimoiy adolatsizlikni kamaytirish, kuchli va muvozanatli guruhlar yaratish uchun ijtimoiy psixologiyaning usullari muvaffaqiyatli ishlatilmoqda.

Tatbiqiy ijtimoiy psixologiyaning asosiy yo'nalishlari sifatida quyidagilarni ko'rsatishimiz mumkin.

Guruh dinamikasi va liderlik. Guruh dinamikasini o'rganish, guruh ichidagi rollar, qaror qabul qilish jarayonlari va liderlik xususiyatlarini tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Guruhlar ichidagi kommunikatsiya va o'zaro ta'sirlar, individual va guruh darajasidagi qarorlar uchun juda muhimdir. Liderlikning ijtimoiy psixologik aspektlari, guruhdagi muvaffaqiyatli boshqaruvning asosiy omili hisoblanadi. Ijtimoiy ta'sir va manipulatsiya. Ijtimoiy ta'sir va boshqarish psixologiyasi insonlarning boshqa shaxslar, guruhlar yoki jamiyat tomonidan qanday ta'sirlanishini o'rganadi. Bu borada, reklama, siyosiy kampaniyalar yoki boshqa manipulyatsiya usullarining ta'sirini tahlil qilish muhimdir. Misol uchun, konformizm, ijtimoiy ta'sirning kuchi va uning har xil xulq-atvorda namoyon bo'lishi ijtimoiy psixologiyaning muhim yo'nalishlaridan biridir. Ijtimoiy identitet va guruhlariga mansublik. Ijtimoiy identitet nazariyasi, odamlarning o'zini guruhlar orqali qanday anglashini tushuntiradi. Guruhlar, madaniy va etnik guruhlar kabi turli ijtimoiy tuzilmalarga mansublik, shaxsiy identitetni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Dekabr, 2024-Yil

Ijtimoiy psixologiyada guruhlararo munosabatlar, diskriminatsiya va stereotiplarga qarshi kurashish masalalari ham o'rganiladi. Ijtimoiy muloqot va konfliktlar. Ijtimoiy psixologiya shuningdek, muloqotda yuzaga keladigan ijtimoiy muammolarni, masalan, konfliktlarni hal qilishni ham o'rganadi. Konfliktlar nafaqat shaxslar o'rtasida, balki guruhlar o'rtasida ham paydo bo'lishi mumkin. Konfliktlarni hal qilishda, muzokara qilish va to'g'ri qarorlar qabul qilishning psixologik usullari muhim o'rin tutadi.

Shuningdek, tatbiqiy ijtimoiy psixologiya quyidagi sohalarda amaliy qo'llanilishi mumkin.

Ijtimoiy psixologiya ta'lim muhitida o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilashda, o'quvchilarning ijtimoiy xulq-atvorini o'rgatishda qo'llaniladi.

Guruh ishlarini tashkil etish, o'quvchilarga samarali jamoa ishini o'rgatish, o'qituvchilarni etnik va madaniy xilma-xillikni hisobga olib, o'qitish jarayonini takomillashtirishda yordam beradi. Ijtimoiy psixologiya sog'liqni saqlash tizimida ham ahamiyatli. Odamlarning sog'lom turmush tarzini qabul qilishda, stressni boshqarishda, va xatoliklarni oldini olishda psixologik yondoshuvlar yordam beradi. Masalan, shaxslararo ishonchni rivojlantirish, ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish va o'z-o'zini anglash orqali sog'liqni saqlashda ijobiy natijalarga erishish mumkin. Ijtimoiy psixologiya reklama va marketing sohasida mahsulotlarni va xizmatlarni targ'ib qilishda qo'llaniladi. Ijtimoiy ta'sir, normativ bosim va guruh fikri kabi psixologik usullar yordamida iste'molchilarning qarorlarini o'zgartirishga erishish mumkin.

Xulosa sifatida shuni ham ta'kidlash joyizki, tatbiqiy ijtimoiy psixologiya nafaqat nazariy bilimlarni o'rgatadi, balki ular yordamida real hayotdagi ijtimoiy muammolarni hal qilishda samarali yondoshuvlar taklif qiladi. Guruhlar o'rtasidagi munosabatlar, liderlik, ijtimoiy ta'sir va kommunikatsiya kabi sohalarda tadqiqotlar, kundalik hayotda ijobiy o'zgarishlarni amalga oshirish uchun muhim ilmiy asoslarni taqdim etadi.

REFERENCES

1. Mirziyoev Sh.M. "Niyati ulug' xalqning ishi ham ulug', hayoti yorug' va kelejagi farovon bo'ladi"- Toshkent.; Uzbekiston nashriyoti. 2019 yil
2. Myers D.G. Social psychology. 11 edition. - McGraw-Hill Education, 2022.
3. G'oziyev.E.G F. Ijtimoiy psixologiya. — Toshkent., 2020.
4. Karimova.V.M. Sotsiyal psixologiya— Toshkent., 2022
5. Elektronnaya biblioteka, <http://www.koob.ru>
6. "Психология на русском языке": <http://www.psvchology.ru/Library>
7. "Мир психологии": <http://psvchology.net.ru/articles> www.pedagog.uz.